

Ковалёва А.В.,

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева»

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ

Дошкольное детство является периодом наиболее интенсивного познавательного развития. Ребёнок совершает первые самостоятельные исследования и открытия, переживает радость познания мира и собственных возможностей, что стимулирует его дальнейшие интеллектуальные усилия, направленные на обнаружение нового, интересного, увлекательного в окружающем. Многие ученые (Т. И. Бабаева, О. В. Киреева, А. Н. Поддъяков, Н. Н. Поддъяков, А. Н. Матюшкин, О. В. Дыбина, А. И. Савенков, Е. И. Смолер) подчеркивают, что в настоящее время необходима иная система познавательной деятельности детей, качественно более высокого уровня, ориентированная на становление исследовательской позиции ребенка в образовательном процессе, развитие его мотивационной направленности на самостоятельный поиск и получение новых знаний путем активного взаимодействия с миром в познавательно–исследовательской и практической деятельности [2, с.233]. В «Образовательные стандарты. Дошкольное образование» определены показатели познавательного развития воспитанника старшего дошкольного

возраста [1, с.18–19]. В психологии, педагогике нет единого подхода к определению этого понятия. По мнению Е. И. Смолер в определении термина «познавательная активность» выделяются три позиции: 1) познавательная активность рассматривается как состояние готовности к познавательной деятельности, близкое к уровню потребности в ней. Включая в себя признаки интереса, внимания, готовности к действию, познавательная активность близка к понятиям любознательности или любопытства (В. В. Давыдов, З. И. Калмыкова, А. Р. Лурия, М. И. Лисина); 2) под познавательной активностью подразумевают интенсивную мыслительную деятельность учащегося в процессе изучения окружающего мира и овладения системой знаний (Л. А. Гордон, И. В. Харламов); 3) познавательная активность отражает все виды активного отношения к учению как познанию (А. П. Канищенко, А. К. Маркова, Т. И. Шамова, Г. И. Щукина, И. С. Якиманская) [3, с.10]. В целом познавательная активность определяется как качество личности, проявляющееся в потребности и умении приобретать новые знания, овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать их и применять в различных ситуациях [2, с.8].

Исследовательское обучение – путь к знанию через собственный творческий исследовательский поиск. Его основные составляющие – выявление проблем, выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и умозаключения.

Главная цель исследовательского обучения – формирование способностей самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры [3, с.9]. Однако, в педагогической практике наблюдается противоречие между стремлением развивать познавательную активность детей старшего дошкольного возраста и недостаточным владением воспитателями конкретными средствами и методами ее развития.

Большую помощь для развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста с использованием исследовательского метода обучением не оказала методика проведения учебных исследований детей старшего дошкольного возраста А.И. Савенкова, которая включала два этапа: первый этап – организованную деятельность с воспитателем; второй – самостоятельные исследования.

Порядок действий по использованию исследовательского метода обучения включал: определение целей и задач исследования, составление предварительного плана исследования: «как мы можем узнать что-то новое об этом?», проведение исследования, используя разные методы получения информации, анализ и обобщение данных, полученных в результате исследования. Занятия проводились по определенному алгоритму: создание проблемной ситуации, сбор информации, проведение исследования, рефлексия. На некоторых занятиях, исходя из темы исследования, предлагались и другие методы. Подбор методов зависел от темы исследования и реальных возможностей, однако, чем больше методов использовалось, тем более полной была информация об исследуемых объектах. Когда «исследователи» определяли последовательность работы, начинали собирать материал. Собранную информацию фиксировали пиктограммным способом в «дневниках исследователей». Потом дети обобщали всю собранную информацию и делали сообщения. Чтобы усилить значимость момента, использовали игровую ситуацию, одевали детям «академические шапочки» и «мантии». Качество представленной информации зависело от уровня развития ребенка. С приобретением исследовательского опыта собиралось все больше информации, сообщения становились более глубокими, развернутыми и обстоятельными. После выступлений «исследователей» обязательно организовывалось обсуждение сообщений, давалась возможность задавать вопросы. Как только дети освоили общую схему деятельности, им предлагалось выбрать исходя из познавательных интересов детей индивидуальные темы исследования в рамках изучаемых тем. Перед детьми ставилась задача – собрать нужную информацию, используя возможности всех доступных источников, обобщить ее и подготовить собственное сообщение. Большую помощь в самостоятельных исследованиях детей оказывали родители воспитанников. Они помогали детям собирать информацию из разных источников, в условиях семьи исследовательская деятельность детей расширялась за счет новых возможностей.

Основой развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста являлось партнерское общение с детьми и особая со-творческая исследовательская позиция воспитателя. Важно не давать детям готовые знания и алгоритм решения разных проблем, а побуждать их к выдвижению предположений и высказываний с дальнейшей проверкой в процессе наблюдений, опытов, экспериментирования.

Таким образом, исследовательский метод обучения является эффективным для развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста, так как способствует развитию любознательности и познавательной активности, стремлением поделиться новой информацией друг с другом, со взрослыми, проявить познавательный интерес к изучению разных предметов, объектов и явлений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Образовательные стандарты дошкольного образования. Постановление Министерства образования Республики Беларусь №145 от 29 декабря 2012 г.
2. Бабаева Т. И., Киреева О. В. Исследовательская активность дошкольника в образовательном пространстве современного детского сада. Развитие идей научной школы кафедры дошкольной педагогики Герценовского университета. Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. 2010. С. 233–241.

3. Савенков, А. И. Путь к одаренности: исследовательское поведение дошкольников. Санкт–Петербург: Питер. 2004. 272 с.